

Familienarchiv Lacson-Soland

Schriftenreihe: Süddeutsche genealogische Forschungen und Stammlisten

Status des Verzeichnisses: Open Access (Freier Zugang)

Datum: Mai 2026

Gesamtverzeichnis und Findbuch (Index Volume)

Dokumentation der genealogischen Forschungsarbeiten und Stammlisten

Vorwort des Herausgebers

Das *Familienarchiv Lacson-Soland* befasst sich mit der systematischen, wissenschaftlichen Aufbereitung von Stamm- und Nachfahrenlisten mit Fokus auf den süddeutschen Raum (insbesondere Altwürttemberg) sowie verknüpfte europäische Linien. Die Forschung umfasst hierbei eingehend alle anverwandten Familien sowie die Linien der direkten Vorfahren.

Um dem Datenschutz lebender Personen vollumfänglich Rechnung zu tragen, sind die detaillierten Forschungsberichte (PDF-Dokumente) auf dem globalen Repositorium Zenodo mit einer langfristigen Zugriffssperre (Embargo) belegt. Das vorliegende Findbuch dient als öffentliches Schaufenster und Index. Es listet alle bisher erschienenen Bände dieser Schriftenreihe chronologisch auf und stellt die permanenten, zitierfähigen Verknüpfungen (DOIs) bereit.

Chronologische Übersicht der Bände (Version)

Band 1 (v1)

Titel: Stammliste der Familie Soland aus Stüsslingen, Kanton Solothurn, Schweiz

Autor / Herausgeber: K. R. Soland y Lacson / Familienarchiv Lacson-Soland

Publikationsdatum: 16. Dezember 2020

Beschreibung: Diese Stammliste dokumentiert die Familiengeschichte und Genealogie der Familie Soland aus Stüsslingen im Kanton Solothurn, Schweiz. Beginnend mit historischen Wurzeln wird die Generationenfolge bis in die Gegenwart detailliert nachverfolgt und durch biografische Daten erfasst.

Permanenter Link (DOI): <https://doi.org/10.5281/zenodo.20451588>

Zugriffstatus: Embargoed (Gesperrt aus Datenschutzgründen)

Band 2 (v1)

Titel: Die Stammliste der Familie Höfel aus Balingen über die Familie Soland bis zur Familie Lacson

Autor / Herausgeber: K. R. Soland y Lacson / Familienarchiv Lacson-Soland

Publikationsdatum: 8. August 2021

Beschreibung: Dieser Nachkommenbericht dokumentiert die Familiengeschichte und Genealogie ausgehend von Johann Georg Höfel. Die Linien werden chronologisch über elf Generationen hinweg nachverfolgt: Die Verknüpfung über die Familie Soland bis zur Familie Lacson wird neben detaillierten Stammreihen wissenschaftlich abgebildet.

Permanenter Link (DOI): <https://doi.org/10.5281/zenodo.20456546>

Zugriffstatus: Embargoed (Gesperrt aus Datenschutzgründen)

Band 3 (v1)

Titel: Die Nachkommen von Andreas Speidel (1655–1710) und Agnes Maria Buob (1660–1736): Ein Beitrag über die Familiengeschichte Speidel in 12 Generationen

Autor / Herausgeber: K. R. Soland y Lacson / Familienarchiv Lacson-Soland

Publikationsdatum: 31. August 2021

Beschreibung: Dieser Nachkommenbericht dokumentiert die Familiengeschichte und Genealogie der Familie Speidel über einen Zeitraum von zwölf Generationen. Ausgehend von Andreas Speidel, Untervogt von Balingen, und Agnes Maria Buob werden die Nachkommenlinien chronologisch erfasst.

Permanenter Link (DOI): <https://doi.org/10.5281/zenodo.20451962>

Zugriffstatus: Embargoed (Gesperrt aus Datenschutzgründen)

Band 4 (v1)

Titel: Die Stammliste von Matheus Bayer, Großvater von Prof. Andreas Bayer, über die Familie Wenzelburger bis zur Familie Lacson-Soland

Autor / Herausgeber: K. R. Soland y Lacson / Familienarchiv Lacson-Soland

Publikationsdatum: 2. Januar 2022

Beschreibung: Dieser Nachkommenbericht dokumentiert die Genealogie ausgehend von Matheus Bayer über 16 Generationen hinweg. Die Linien führen über die Familie Wenzelburger bis zur Familie Lacson-Soland. Die Arbeit enthält detaillierte Stammreihen, Archiv- und Quellennachweise.

Permanenter Link (DOI): <https://doi.org/10.5281/zenodo.20455782>

Zugriffsstatus: Embargoed (Gesperrt aus Datenschutzgründen)

Band 5 (v2)

Titel: Ein Nachkommenbericht der Familie Harpprecht: Über die Familien Harpprecht, Bayer, Wenzelburger, Soland und Lacson-Soland

Autor / Herausgeber: K. R. Soland y Lacson / Familienarchiv Lacson-Soland

Publikationsdatum: 26. Juni 2022

Beschreibung: Dieser Nachkommenbericht dokumentiert umfassend die Familiengeschichte und Genealogie der Familie Harpprecht über einen Zeitraum von 15 Generationen. Ausgehend von den historischen Wurzeln des Geschlechts in Walheim um das Jahr 1522 wird die Nachkommenlinie detailliert dargestellt.

Permanenter Link (DOI): <https://doi.org/10.5281/zenodo.20452240>

Zugriffsstatus: Embargoed (Gesperrt aus Datenschutzgründen)

Band 6 (v1)

Titel: Ein Nachkommenbericht der Familie Vautt (Fautt, Voit) aus Cannstatt. Über die Familien Bayer, Wenzelburger, Soland und Lacson-Soland

Autor / Herausgeber: K. R. Soland y Lacson / Familienarchiv Lacson-Soland

Publikationsdatum: 6. November 2022

Beschreibung: Dieser Nachkommenbericht dokumentiert die Familiengeschichte der Cannstatter Familie Vautt (Fautt, Voit). Ausgehend von Conrad Vautt d. Ä. (Bürgermeister ab

1490) werden die Linien über 18 Generationen hinweg nachverfolgt. Die Arbeit legt einen besonderen Fokus auf die historischen Verknüpfungen.

Permanenter Link (DOI): <https://doi.org/10.5281/zenodo.20450539>

Zugriffsstatus: Embargoed (Gesperrt aus Datenschutzgründen)

Hinweis für die Fachwelt und Kooperationsanfragen

Forscherinnen und Forscher, die zu den oben genannten Familienlinien arbeiten und ein berechtigtes wissenschaftliches Interesse nachweisen können, haben die Möglichkeit, zwecks eines gegenseitigen Datenabgleichs direkt Kontakt mit dem Kurator der Zenodo-Community aufzunehmen.